

ДЖЕРЕЛА. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ

Ірина ВОРОНЧУК

СУДОВІ КНИГИ РАННЬОМОДЕРНОЇ ДОБИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ РЕЛІГІЙНОСТІ ТОГОЧАСНОЇ ЛЮДИНИ

DOI: 10.5281/zenodo.17677983

У статті аналізується актовий документальний матеріал судових установ, зокрема городських і земських судів, з погляду вивчення релігійності людей ранньомодерної доби. Особливу увагу звернуто на шляхетські тестаменти як alter-ego документи. На їх підставі з'ясовано такі вияви релігійності тогочасних людей, як віра в надприродні сили, зокрема в Бога, провіденціалізм, чітке розуміння Догмату про святу Трійцю, існування душі. З'ясовано бажані місця поховання тестаторів, їх пожертви на церкви й монастирі.

Ключові слова: *судові акти, тестаменти, віра в Бога, провіденціалізм, догмат про святу Трійцю, пожертви на церкву.*

Останнім часом тематика вітчизняних історичних досліджень значно розширилася. Разом з тим з огляду на різні об'єктивні й суб'єктивні причини у вітчизняній історіографії ранньомодерної доби залишається багато лакун, головною перешкодою з'ясування яких є недостатнє вивчення джерельної бази. Разом з тим найважливішим аспектом будь-якого дослідження, особливо минулої доби, є визначення та наявність/відсутність джерельної бази, бо, як відомо, без джерел немає історії¹. Причому для спостереження стереотипів масової поведінки людей важливим є документальний і масовий характер джерела. Про існування такого джерела зазначали видатні українські джерелознавці, у

¹ Halphen L. Introduction al'Historie. – Paris, 1946. – P. 61.

працях яких ідеться про значний масив актового документального матеріалу судово-адміністративних установ, зокрема ґродських і земських судів, які діяли в українських землях протягом XIV–XIX ст. Щоправда, ці суди були органами шляхетського судочинства, тож в актах у першу чергу йдеться про шляхту. Інформаційний потенціал даного джерела з великим оптимізмом оцінювали В. Романовський, О. Левицький, І. Лапшо, М. Ковальський та багато ін. дослідників².

Важливою особливістю ґродських і земських судів було виконання ними функцій нотаріальних установ, тобто санкціонування документів приватно-правного характеру, а саме актів цивільних угод: купівлі/продажу нерухомості, розподілу спадщини, дарчих надань, тестаментів, шлюбних контрактів тощо.

У більшості з цих документів зовсім різного призначення і змісту висловлюється віра тогочасних людей в надприродні сили, зокрема в Бога та залежність усіх подій людського життя від його Божої волі. Так, у заяві молодого подружжя князя Олександра Буремського і князівни Мар'ї Соколинської, визнаної ними 13 жовтня 1567 р. перед луцьким ґродським урядом, йдеться про те, що їхні опікуни «з воли Божое а презреня его светое млсти отдат рачили за мене в малженство кнжну Марю Соколинского»³. Павло Лучич Черневський у віновому листі зазначає, що він, «дошедшы ... летъ своих», тобто досяг повноліття, «з воли Божой, презреня его святой милость»⁴. Василій Федорович

² Романовський В. О. Київський архів давніх актів // Архівна справа. Книга перша. – Х., 1925. – С. 86; Левицький О. И. Об актовых книгах, относящихся к истории Юго-Западного края и Малороссии // Труды XI археологического съезда в Киеве 1899. – Т. II. – Москва, 1902. – С. 56; Його ж. Очерки народной жизни в Малороссии. – К., 1902. – С. 3; Лапшо И. Земский суд в Великом княжестве Литовском в конце XVI века // Журнал Министерства народного просвещения. – Часть СССХІ. – Санкт-Петербург, 1897, июнь. – С. 264; Ковальский Н. П. Источниковедение истории Украины XVI–XVII веков. – Часть 4: Обзор основных отечественных собраний архивных источников. – Днепропетровск, 1979; Ворончук І. Значення актових книг як джерела з історії України // Український історичний журнал. – 1983. – № 11. – С. 145.

³ Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі – ЦДАК України. – Ф. 25. – Оп. 1. – Спр. 9. – Арк. 488–489.

⁴ Там само. – Ф. 27. – Оп. 1. – Спр. 6. – Арк. 49–50 зв.

Дривинський, пояснюючи смерть першої дружини, говорить, що «пан Бог ее с того света ку фале своей светой взят рачил»⁵. 1575 р., надаючи віновий лист дружині Раїні Ходоровській, луцький війський Іван Чаплич Шпановський завважує, якщо «нам пан Богъ даст потомство з собою сплодити»⁶. Мойсей Кренивич Гуляльницький, «будучи от млстивого Бога з ласки его светое у старости лет», тестаментом від 30 квітня 1593 р. залишає розпорядження щодо недорослих дітей та дружини⁷. Павло Милевський зрікається опіки над невісткою, дружиною покійного брата, оскільки «вже за волею Божею той бывшой невестци ... пней Дороте знашолся опекуномъ вечънымъ, малъжонъкомъ панъ Жданъ Мироновичъ»⁸. Отже, навіть побіжне ознайомлення з документальним матеріалом пересвідчує, що українському ранньомодерному суспільству був притаманний провіденціалізм, для якого характерним є віра в те, що доля людини не просто залежить від Бога, а й вже наперед визначена його Божим промислом.

З погляду нашої проблеми з багатьох різновидів актової документації найважливішими є тестаменти, які до певної міри можна розглядати як alter-ego документи (вживаємо цей термін в розумінні документів, що відображають внутрішню сутність особистості). На жаль, ми не маємо сповідей тогочасних людей, а епістолярні джерела: щоденники, мемуари та приватне листування, навіть попри їх нечисельність, залишаються неопублікованими, до того ж більшість знаходиться в архівосховищах інших країн.

Практика написання тестаментів в українських землях XV–XVII ст. була доволі поширеною. За другим Литовським Статутом 1566 р. дозволялося «скільки разів завгодно скасовувати» і вносити новий тестамент. І цей останній «для будь-якого суду» мав зберігати чинність. Щоправда, важливою умовою тестаментних записів була присутність щонайменше трьох свідків «віри гідної» під час їх складання, які мали їх завірити підписом або печаткою⁹. Тестаменти писали у зв'язку зі старістю та різ-

⁵ ЦДІАК України. – Ф. 28. – Оп. 1. – Спр. 9. – Арк. 190 зв.–192

⁶ Там само. – Ф. 26. – Оп. 1. – Спр. 61. – Арк. 36 зв.–38 зв.

⁷ Там само. – Спр. 9. – Арк. 356–357 зв.

⁸ Там само. – Спр. 5. – Арк. 196–198.

⁹ Статути Великого князівства Литовського у 3-х томах. – Т. II. Статут

ними ускладненнями життєвих обставин: через хвороби, жінки під час вагітності, чоловіки – відїжджаючи на військові виправи тощо. Напр., 28 лютого 1582 р. Василій Яско Яковицький пояснював написання ним заповіту: «иж я, на тот час з навеження и допущеня Божого будучы непомал фор и бачачы то, иж ничого певнейшого на свете не есть, яко час смерты, одна непевна година и час смерты, прото я за доброй паметы и суполного розуму моего пишу нинешний тастамент мой остатечный, волею своею справеный»¹⁰. Ганна Михайлівна Гулевичівна 3 жовтня 1579 р. складає заповіт, «будучи от пана Бога, Сотворителя неба и земли, с презреня его светого хоробою обложною навежона»¹¹. До певної міри тестаменти дають можливість зрозуміти світосприйняття і світобачення, зокрема й релігійність, людей ранньомодерної доби.

На підставі вивчення значної низки заповітів переконаємося, що для всіх без винятку тестаторів безумовною є віра в надприродні сили, зокрема в Бога Ісуса Христа. Як правило, першою фразою заповітів є звернення з незначними його варіаціями тестаторів до Господа Бога. Наведемо кілька прикладів: «Во имя свтыя нераздельныя живоначалныя Тройца, Отца, Сына и святого Духа, амин» (1548 р., Яків Богданович Загоровський)¹², «Во имя Отця и Сина и св. Духа, святое животворящее и нерозделное Тройци, аминь» (1563 р., Андрій Рудецький)¹³, «Во имя Отца и Сына и святого Духа станся Божая воля, амин» (1567 р., Зиновія Мордвинівна)¹⁴, «Во имя Отца, Сына и святого Духа и святой живоначалной неразделимое Тройцы станся» (1573 р., Гаврило Бокій Печихвостський)¹⁵, «Во имя Пана Бога Отца всемогучого, Сотворителя неба и земли, амин» (1583 р., Василій Дривинський)¹⁶, «Во имя Отца всемогущого, Сотъворы-

Великого князівства Литовського 1566 року / за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. – Одеса, 2003. – Розділ VIII «Про заповіті», артикул 2, 3. – С. 351–352.

¹⁰ ЦДІАК України. – Ф. 27. – Оп. 1. – Спр. 6. – Арк. 36 зв.–38.

¹¹ Там само. – Ф. 26. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 726 зв.–728.

¹² Там само. – Ф. 27. – Оп. 1. – Спр. 5. – Арк. 220 зв.

¹³ Там само. – Ф. 25. – Оп. 1. – Спр. 5. – Арк. 205 зв.

¹⁴ Там само. – Спр. 9. – Арк. 79.

¹⁵ Там само. – Спр. 14. – Арк. 256.

¹⁶ Там само. – Ф. 26. – Оп. 1. – Спр. 4. – Арк. 858.

теля неба и земли, и Сына его едиnorodного Исуса Христа, Пана Отъкупителя нашего и Духа святого, амин! (1587 р., Ядвіга Кри-велька)¹⁷.

Вірогідно, форма заповітів мала певний розроблений шаблон. Разом з тим вже перші фрази тестаментів говорять про сприйняття українською людністю одного з фундаментальних догматів християнства – вчення про Святу Трійцю, тобто триедину (троїчну) природу Бога: Отця, Сина і Святого Духа. Причому вирази «нерозделное», «неразделимое» свідчать про чітке розуміння тогочасними людьми єдиносущності й нероздільності Святої Трійці. Одночасно з цим простежується й розрізнення кожної Особи Трійці, де Бог Отець виступає як «Сотворитель неба и земли», Бог Син прийняв тіло людини і воплотився з Духа Святого і Діви Марії і третя особа це – Бог Святий Дух.

Найповніше це розуміння висловлено в тестаменті відомого тодішнього активного захисника православної віри королівського секретаря Василя Дривинського. Перед смертю в 1583 р. він написав заповіт, від початку й до кінця просякнутий великою вірою його автора в Бога. Крім того, він висловлює власне бачення сутності святої Трійці, зокрема подвига Бога Сина, який прийшов на світ, щоб принести себе в жертву заради спасіння цілого людства. Отже, Дривинський пояснює це так: «... тым листомъ тестаментом моим ознаймую всимъ в посполитости и каждому зособна, кому поведати належит, нынешнего и напотом будучого веку людем, иж яком по увес часъ живота овего сердцем моим верил а усты моими визнавал на якождый час и на каждом местцу, так и сее остатнее години живота моего, зь смерти до живота вечного преходечи, визнавал, иж Езус Христос, Сын Бога живого, пришоль на свет грешных збавити, с которых естем первый. Томуж тогда пну Богу Отцю всемогучому через Сына его едиnorodного, Пана и збавителя моего Єзуса Христуса, душу мою грешную в руки милостивую, збавеную опеку ку сполечности тогож Езуса Христуса, Сына его, в Кролевстве небесномъ и всемъ святым верным выбранным его зготованого, отдаваю и поручаю ныне и на веки веком, амин»¹⁸. Як бачимо, незбагнене для людського розуму вчення, що досягається лише

¹⁷ ЦДІАК України. – Ф. 28. – Оп. 1. – Спр. 20. – Арк. 99.

¹⁸ Там само. – Ф. 26. – Оп. 1. – Спр. 4. – Арк. 858–859 зв.

значним досвідом духовного життя, було вже надбанням тогочасної української людини і становило міцний фундамент її світо розуміння та релігійних вірувань і відчуттів.

Оскільки тогочасна смертність була дуже високою і батьки часто помирали в молодому віці, у них залишалися недорослі діти, яким вони тестаментом призначали опікунів. А оскільки доля людини залежить від Бога, то найпершим опікуном визначався саме Бог, якому й доручають тестатори опіку над найближчими і найдорожчими людьми – дружинами й дітьми. І лише після Бога в тестаентах називаються земні опікуни. Тож практично для більшості заповітів характерними є вирази: «И ку тому дети мои малые, ... злецаю и симъ моимъ тестаментомъ остатнею волею моею поручаю напрод Пану Богу» або «А дете мои милые, вышей помененные, томуж Пану Богу всемогучому в милостивую а милосердную опеку поручаю и отдаваю».

Тестаменти засвідчують також віру їхніх авторів, тобто конкретних людей, у безсмертя Душі. Найзначнішим складником людини є Душа, що надається від Бога, в той час як тіло – лише тимчасовим вмістилищем Душі. Чітке розуміння, що Дух людина отримує при народженні від самого Бога, міститься в заповіті луцького ґродського судді Василя Івановича Рогозинського: «напрод Духа моего Пану Богу, Сотворителю неба и земли, от которого маю, полецаю». Тому душу тестатори передають Богові, а тлінне тіло – землі. Так, Яско Яковович Яковицький заявляє у тестаменті: «Напервей, если бы Бог млствы на мне смерть допустыть рачил, тогда, яко верный а правый хрестыянин, ведле веры и уставы Церкви нашей греческой, душу свою поручаю милостивому Богу, во Тройцы едыному, и всему собраню небесному¹⁹. Борис Дахнович Охлоповський у тестаменті від 1582 р. заявляє: «естли Богъ душу мою от тела моего розлучить, душу мою полецаю Богу Отцу, а тело мое – земли, подножию его светое млсти»²⁰. Андрій Рудецький зазначає у заповіті: «поручаю Богу Сотворителю, в Тройци единому, душу мою, которую, кгда пан Бог з того света до фалы своее взяти рачит, а тело мое грешное

¹⁹ ЦДІАК України. – Ф. 27. – Оп. 1. – Спр. 6. – Арк. 36 зв.–38.

²⁰ Українське повсякдення ранньомодерної доби. Збірник документів. Випуск I. Волинь XVI ст. / Наук. ред. І. Ворончук. – К., 2014. – С. 370–371.

маєт бути поховано»²¹. Так само Зиновія Мордвинова віддає «Богу Сотворителеви душу мою, а тело мое грешное земли»²².

Часто тестатори зазначають і місце свого поховання. Так, доручивши душу Богові, Василій Рогозинський звертається з проханням до найближчих родичів: «тело мое грешное земли и учтивому погребу хрестиянскому, который погребъ мой его млсть пан Василей Красенский, секретаръ его королевское млсти, а братъ мои стрыечный панъ Иванъ Еловичъ Букоемъский пристойне и учтиве перед церъковью светое Пречистое в Рогозне подле першое жоны моее отправить и погresti мають»²³. Мойсей Крєневич Гуляльницький просить поховати його в родовому маєтку: «при церкви нашой гулалницкой»²⁴. Так само Іван Ласко Чернчицький визначив місце свого поховання: «при церкви черчицкой при гробе небожчика пна отца моего»²⁵. Василій Дривинський заповідає виконавцям свого тестаменту «тело мое грешное в церкви имени моего Пашовы без жадных свитских церемоней, помпы и забабонол непотребных, але смиренно, по-просту, стародавным хрестянским обычаем при хрестянских наuczителех, казнодеях и при жебраках, накармивши их и милостинею з маєтности моей оных жебраков надаривши, погresti в землю рачили»²⁶. Як бачимо, тестатори називають конкретні місця свого поховання, якими, як правило, були споруджені у власних маєтках церкви, а в них подеколи – й фамільні склепи, де вже були поховані й покоїлися їхні предки. Так, брати Андрій і Филип Бокії, перебуваючи на навчанні в Краківському університеті, дізналися про смерть свого батька під час нападу татарської орди на Волинь у 1577 р. Перервавши навчання і повернувшись додому, вони відшукали на полі битви біля села Ридка батькове тіло, яке поховали «во имену нашомъ Печихвостехъ, где ся звыкли продкове наши ховати»²⁷.

²¹ ЦДІАК України. – Ф. 25. – Оп. 1. – Спр. 5. – Арк. 205 зв.–207.

²² Там само. – Спр. 9. – Арк. 79–81.

²³ Там само. – Ф. 26. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 798–803.

²⁴ Там само. – Спр. 9. – Арк. 356–357 зв.

²⁵ Там само. – Ф. 27. – Оп. 1. – Спр. 10. – Арк. 248 зв.–250.

²⁶ Там само. – Ф. 26. – Оп. 1. – Спр. 4. – Арк. 858–859 зв.

²⁷ *Ворончук І.* Родоводи волинської шляхти XVI – першої половини XVII ст. (реконструкція родинних структур: методологія, методика, джерела). – К., 2009. – С. 139–142.

Подеколи місцем поховання називають й інші різні церкви та монастирі. Напр., у жовтні 1592 р. Ян Гесинський просив свою дружину Овдотю Петрівну Хом'яківну Смордовську поховати його тіло «в церькви Сошествия святого Духа в месту и вы имену его млсти велможного пана Александра княжати Пронского, кашталяна троцкого, пна моего милостивого»²⁸. Станіслав Богатко 2 грудня 1592 р. висловив бажання бути похованим «у Ворищах при церкви Покров Пресвтыя Богородица»²⁹, а Мартин Приборський в грудні того ж 1592 р. – «водлуг обычаю закону хрестиянского в месте Володимерском в монастыру при церкви святого Спаса»³⁰. Князівна Ганна Путятична «остатъ-нею волею» доручає синові Олександру Семашку «ведле закону греческого, ижемъ в той вере была», поховати її «в монастыре святое Пречистое в Луцку»³¹.

Часто тестатори призначають доволі значні пожертви на різні церкви й монастирі. Так, луцький земський суддя Гаврило Бокій Печихвостський спершу заповідає братаничу Яну Бокію Печихвостському завершити його задум щодо побудови в їхньому спільному містечку Милятині церкви, на яку він приготував вже й будівельний матеріал, жертвуючи на неї багато коштовностей, проте в разі нездійснення братаничем його плану заповідає їх передати до Унівського або Городищенського монастирів. Крім того, він згадує багато власних релігійних книжок, зокрема кілька Євангелій, книги Кирила Єрусалимського, Григорія Богослова, Василя Великого, частину яких просить передати визначеним ним церквам, зокрема й церкві у власному маєтку Печихвостах, а інші зберегти до повноліття його дітей. Причому палітурки Євангелій були обтягнуті ошатними шовковими тканинами, зокрема синім і чорним атласом, червоною адамашкою, а також оправлені в дорогоцінні метали³².

Яків Богданович Загорівський призначає грошові пожертви на кілька монастирів, зокрема: Загорівський Успенський, Зимненський Пречистенський, Самбірський Спаський, а також на

²⁸ ЦДІАК України. – Ф. 26. – Оп. 1. – Спр. 8. – Арк. 330–332.

²⁹ Там само. – Ф. 27. – Оп. 1. – Спр. 8. – Арк. 7 зв.–9.

³⁰ Там само. – Арк. 4 зв.–7 зв.

³¹ Там само. – Ф. 26. – Оп. 1. – Спр. 61. – Арк. 36 зв.–38 зв.

³² Там само. – Ф. 25. – Оп. 1. – Спр. 14. – Арк. 256–259 зв.

Миколаївську церкву Жидичинського монастиря, церкву Іоанна Богослова в Луцьку та Успенську церкву у власному маєтку Тилмичі. Крім того, цій церкві він надав ще й земельний наділ³³.

Доволі часто тестатори згадують своїх духовних отців, якими здебільшого виступають священники місцевих, зазвичай їхніх маєткових церков. Так, духівником Ганни Михайлівни Гулеви-чівни був букоемський священник отець Тарасій³⁴. Тестамент княгині Ганни Путятянки підписав її духівник, священник церкви її Тучинського маєтку отець Михайло³⁵. А тестамент Василя Яска Якововича Яковицького завірив власною рукою його духовний отець, священник церкви св. Миколи у Локачах Йосиф Горайн³⁶. Мартин Приборський називає своїм духівником священника володимирської Спаської церкви отця Єрмолая³⁷. Проте інколи духівниками виступають й високі церковні діячі. Зокрема, Яків Богданович Загоровський називає своїм духовним отцем зимненського архімандрита Феодосія³⁸.

Таким чином, на цих прикладах пересвідчуємось, що книги ґродських і земських судів є важливим документальним джерелом, фронтальне дослідження якого з погляду даної проблеми може дати важливі матеріали для глибшого вивчення світосприймання, світобачення, а отже й релігійності тогочасної української людності.

Iryna VORONCHUK

COURT BOOKS OF THE EARLY MODERN PERIOD AS A SOURCE FOR THE STUDY OF THE RELIGIOSITY OF PEOPLE OF THAT TIME

The article analyzes documentary materials from judicial institutions, specifically the castle and land courts, in the context of studying the religiosity of people in the early modern period. Special attention is

³³ ЦДІАК України. – Ф. 27. – Оп. 1. – Спр. 5. – Арк. 220 зв.–221 зв.

³⁴ Там само. – Ф. 26. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 728.

³⁵ Там само. – Спр. 61. – Арк. 36 зв.–38 зв.

³⁶ Там само. – Ф. 27. – Оп. 1. – Спр. 6. – Арк. 36 зв.–38.

³⁷ Там само. – Спр. 8. – Арк. 4 зв.–7 зв.

³⁸ Там само. – Спр. 5. – Арк. 221 зв.

given to noble testaments as alter-ego documents. Based on these, the article explores various manifestations of religiosity of people of that time, such as belief in supernatural forces, particularly in God, providentialism, a clear understanding of the Dogma of the Holy Trinity, and the existence of the soul. The study also identifies the preferred burial places of the testators and their donations to churches and monasteries.

Keywords: *court books, testaments, belief in God, providentialism, doctrine of the Holy Trinity, donations to the church.*